

MUTAFAKKIRLAR VA JADIDLARNING TA'LIM OLUVCHILAR SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYA TURLARINING TUTGAN O'RNI HAQIDAGI QARASHLARI

Uzoqmirzayeva Oydinoy

Qo'qon Universiteti Andijon filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556785>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek mutafakkirlari va jadidlarning ta'lim oluvchilar shaxsini shakllantirishdagi tarbiya turlariga bo'lgan qarashlari tahlil qilinadi. Forobiy, Ibn Sino, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va boshqalarning tarbiya orqali shaxsni har tomonlama etuk qilib tarbiyalash g'oyalari yoritiladi. Maqola ilmiy- ommabop uslubda yozilgan bo'lib, zamonaviy ta'limda bu qarashlarning ahamiyatini ham ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tarbiya, mutafakkirlar, jadidlar, shaxs komoloti, ta'lim, axloqiy tarbiya, aqliy tarbiya.

Ta'lim va tarbiya har qanday jamiyatning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy taraqqiyotida hal qiluvchi o'rin egallaydi. Ayniqsa, shaxs kamoloti masalasi bugungi globallashuv va raqobat sharoitida yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Har qanday taraqqiy topgan jamiyatning tayanchi - bu intellektual va axloqiy barkamol avloddir. Shuning uchun ham tarix davomida buyuk allomalar, mutafakkirlar va islohotchi ziyolilar ta'lim bilan tarbiyani bir butun jarayon sifatida ko'rib chiqqanlar.

O'zbek xalqi tarixida Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar, keyinchalik esa jadidlar – Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi ma'rifatparvarlar shaxsni har tomonlama rivojlantirishda tarbiya turlarining ahamiyatiga alohida e'tibor berganlar. Ular zamonasining ilg'or pedagogik qarashlarini ilgari surib, bu orqali shaxsda aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik kamolotni uyg'un ravishda shakllantirishini maqsad qilganlar.

Bugungi kunda ta'lim tizimini o'z oldiga faqatgina bilim berishni emas balki barkamol insonni tarbiyalash vazifasini qo'yimoqda. Shunday ekan, tarixiy merosimizdan saboq olib, mutafakkirlar va jadidlar tomonidan ilgari surilgan tarbiya turlarini o'rganish va ularni zamonaviy ta'limga integratsiya qilish dolzarb vazifalaridan biridir.

Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyatni fozil, ya'ni axloqiy barkamol insonlar asosida qurish mumkinligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, inson faqat bilim bilan emas, balki tarbiya orqali ma'naviy yuksaladi. Forobiy insonni kamolga etkazish uchun aqliy, axloqiy va amaliy tarbiyani muhim deb biladi.

Ibn Sino esa ta'lim va tarbiyani insoning yosh xususiyatlariga qarab bosqichma -bosqich olib borishni tavsiya qiladi. U o'zining “Donishnoma”sida tarbiyani aqliy, jismoniy va axloqiy turlarga ajratadi hamda har birining metodikasini bayon qiladi. Ibn Sinoning fikricha, bolaning tabiiy qobiliyatlarini tarbiya orqali to'g'ri yo'naltirish mumkin.

Alisher Navoiy o'zining ko'plab asarlarida, xususan “Mahbubul- qulub”da tarbiya masalasiga alohida to'xtaladi. U insonni kamolat sari etaklovchi omil sifatida axloqiy tarbiyani ulug'laydi. Navoiyda insonni inson qiluvchi eng muhim xususiyat - bu adolat, halollik, sabr, ilmu hunar egasi bo'lishdir. Shuning uchun u tarbiyani faqat ota - ona emas, balki butun jamiyatning muqaddas vazifasi deb hisoblaydi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O'rta Osiyoda yuzaga kelgan jadidchilik harakati o'zining ta'lim islohati va ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan ajralib turadi. Jadidlar ta'limida

nafaqat diniy bilimlar, balki dunyoviy fanlarni ham joriy qilishga harakat qilishgan. Ammo ularning asosiy e'tibori shaxs tarbiyasiga qaratilgan edi. Mahmudxo'ja Behbudiy maktab va madrasalarda zamonaviy tarbiya usullarini joriy qilishni taklif etgan. U yosh avlodni nafaqat bilimli, balki vatanparvar, axloqiy pokiza, jismonan sog'lom tarzda tarbiyalashni targ'ib qilgan. Abdulla Avloniy esa “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida tarbiya masalasini to'liq tizimli tarzda ochib bergan. Uning fikricha, tarbiya - bu hayot, u bolaga hayotga tayyorlanish imkonini beradi. Avloniy aqliy, jismoniy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi turlarini alohida ko'rsatgan va har birining mazmunini tushuntirgan.

Mutafakkirlar va jadidlar tomonidan ilgari surilgan tarbiya haqidagi qarashlar bugungi ta'lim tizimi uchun bebaho manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ularning fikricha, shaxsni shakllantirish – bu faqat bilim berish emas, balki uni komil inson sifatida tarbiyalashdir. Har bir tarbiya turi - aqliy, axloqiy, jismoniy, estetik va vatanparvarlik tarbiyasi – inson ruhiyati va ongini shakllantiruvchi muhim omillardir.

Forobiy, Ibn Sino kabi buyuk allomalar shaxs kamoloti uchun tarbiyaning ilmi va ma'naviy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsalar, jadidlar bu g'oyalarni amalyotga tatbiq etish yo'lida harakat qilganlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi jadidlar maktab tizimini isloh qilish, yangi o'quv dasturlari yaratish, bolalarni hayotga tayyorlash orqali shaxsni komillika etkazishni asosiy maqsad deb bilganlar.

Zamonaviy jamiyatda har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan, yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan avlodni tarbiyalash eng muhim vazifalardan biridir. Bu borada o'zbek mutafakkirlarning tarixiy va madaniy merosi o'rganilishi, tahlil qilinishi va ta'lim jarayoniga tatbiq qilinishi zarur. Shuningdek, bu qarashlar milliy g'oyamiz- “ma'naviy etuk avlod tarbiyasi” bilan hamohangdir. Ular bugungi kun ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni olib borishda, yangi metodikalarni ishlab chiqishda, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishda muhim nazariy asos bo'la oladi. Xulosa qilib aytganda, mutafakkirlar va jadidlarning shaxs tarbiyasiga oid qarashlari vaqt sinovidan o'tgan, chuqur hayotiy tajribalarga asoslangan bo'lib, ular bugungi yosh avlod tarbiyasida ham dolzarbligini yo'qotmagan. Bu boy ilmiy-ma'naviy merosni chuqur o'rganish va amalyotga tatbiq etish orqali biz yanada barkamol jamiyat sari dadil qadam qo'ya olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abu Nasr Forobiy. “Fozil odamlar shahri”. Toshkent, “O'zbekiston” nashriyoti. 1995-yil.
2. Abu Ali Ibn Sino. “Donishonoma”. Toshkent. “Fan” nashriyoti, 2000-yil.
3. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub”. Toshkent. “Navoiy” nashriyoti, 2006-yil.
4. Mahmudxo'ja Behbudiy Behbudiy. “O'zbekiston madaniyati va jadidlar islohotlari”. 2001-yil.
5. Abdulla Avloniy . “Turkiy guliston yoxud axloq”. 2003-yil.